

**DAVLAT XIZMATLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA
AXBOROT TIZIMLARI VA RESURSLARINI YARATISH HAMDA
INTEGRATSIYA QILISH JARAYONLARINING TADQIQOTI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6551489>

Qulboshev Ma'murjon Panji o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universitetining

2 kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya va resurslarini yaratish hamda integratsiya qilish jarayonlarining tadqiqotini jamiyat hayotida rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Barcha sohalarda joriy etilayotgan zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari axborot va xizmatlar almashishning qulay va samarali vositasi bo'lib, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining shaffofligi, ochiqligi va ishonchliligini yanada ta'minlash, ular bilan o'zaro hamkorligi samaradorligini oshirishga xizmat qilishi masalalariga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *elektron hukumat, xorijiy tajriba, elektron hukumat modellari.*

Kirish

Mamlakatimiz ishlab chiqarish soalarini axborotlashtirish jamiyat rivojlanishining ob'ektiv jarayoni hamda zarur bo'lgan axborotlarni yig'ish, saqlash, uzatish, qayta ishlash va takdim etishning tabiiy davomidir. Iqtisodiyot, ishlab chiqarish, aloqa, ilmiy-tadqiqot, ta'lim, tibbiyot va biznes sohalaridagi mehna tsifati, mehnat unumdorligi va samaradorlik darajasini yuksaltirish ularda tadbiq qilinayotgan eng zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan bog'liq. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining dastlabki kunlaridanoq axborot sohasida davlat miqyosida keng ko'lamlı o'zgarishlar amalga oshirilib, barcha sohalarda davlat xizmatlari faoliyatini takomillashtirishda axborot tizimlari va resurslarini yaratish hamda integratsiya qilish jarayonlarini yanada rivojlantirish va keng joriy etishga xizmat qilmoqda.

Ishning maqsadi: davlat va shaxsni boshqarish muammolarini hal qilish manfaatlarida ma'lumotlarni birlashtirish va foydalanuvchilarning so'rovlarini axborot bilan ta'minlash uchun davlat xizmatlari faoliyatini takomillashtirish, axborot tizimlari va resurslarini yaratish hamda integratsiya qilish.

Usul: davlat xizmatlari faoliyatini takomillashtirishda axborot tizimlari va resurslarini yaratish hamda integratsiya qilish turlari bilan tanishish va tahlil qilish.

Natijalar: davlat xizmatlari faoliyatini takomillashtirishda axborot tizimlari va resurslarini yaratish hamda integratsiya qilishning o'zaro ta'sir turlarini aniqlash.

O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishining zamonaviy sharoitida davlat boshqaruvining eng dolzarb masalalaridan biri elektron hukumatni shakllantirish masalasidir. Barcha sohalarda joriy etilayotgan zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari axborot almashinuvi va mijozlarga xizmat ko'rsatishning qulay va samarali vositadir. Ayni paytda 2021-2022-yillarda O'zbekiston axborot-kommunikatsiya tizimini kompleks rivojlantirish bo'yicha hukumat dasturi qabul qilingan. Ushbu dasturni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar muvaffaqiyatli hal etilmoqda:

- respublika aholisini davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari bilan munosabatlarni elektron shaklda amalga oshirish imkoniyatini samarali ta'minlash;

- davlat tomonidan tartibga solish tizimiga "yagona darcha" tamoyilini joriy etish va undan foydalanish;

- "Elektron hukumat" axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalari komplekslarini yaratish bo'yicha tadbirni o'tkazish.

Davlat xizmatlari faoliyatini takomillashtirishda axborot tizimlari va integratsiya jarayonlarini iqtisodiy xavfsizlikka ta'siri muammolarini M.Baydurin o'z ilmiy ishlarida tahlil qilgan. U globallashtirish sharoitida integratsiya jarayonlarining nazariy metodologik asoslarini o'rganish, ushbu jarayonlarda mamalakatlar milliy manfaatlarini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Buzrukova G. D, Bolgova I, Nikitina Yu, Sultanova B. kabi tadqiqotchilar ham o'z ilmiy qarashlarini bayon etishgan. Ular ilmiy izlanishlarida integratsiyaning mamlakat suverenitetiga ta'siri masalasiga alohida e'tibor qaratishgan.

Tadqiqotning uslubiy asosi sifatida tizimli yondashuv olingan bo'lib, shu bilan birga tadqiqotda qiyosiy tahlil, hujjatlar tahlili metodlaridan foydalanilgan. O'zbekistonning iqtisodiy integratsiya jarayonlarida milliy manfaatlarini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish uchun birinchi navbatda, ushbu yo'nalishda xorij tajribasini o'rganish kerak. Bu borada MDH mamlakatlari tomonidan integratsiya jarayonlari bo'yicha yondashuvlarini tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'lardi. Ayrim tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, MDH makonidagi integratsiya jarayonlarining tashabbuskorlari bo'lib xususiy va davlatga qarashli Rossiya kompaniyalari hisoblanadi. Bunda ular MDH makonida amal qilayotgan erkin savdo hududi, bojxona ittifoqi va umumiy iqtisodiy makon imkoniyatlaridan foydalanishmoqda. Shu o'rinda, mamlakatning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi energiya resurslarini ishlab chiqarish va ularni tashish hamda transport yo'laklarini rivojlantirish bo'yicha loyihalarni tadbir etish orqali amalga oshirilishini nazarda tutadi.

Hozirgi kunda respublikadagi tashkilotlarning 98 foizi soliq idoralariga hisobotlarni elektron shaklda taqdim etmoqda. Davlat soliq xizmati rasmiy veb-saytining ommabopligi ko'p jihatdan unda ko'rsatilayotgan talab yuqori bo'lgan interaktiv xizmatlar bilan bog'liq bo'lib, buning natijasida unga tashrif buyuruvchilar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Soliq ma'muriyatchiligini avtomatlashtirish soliq solinadigan bazani kengaytirishga yordam beradi. avtomatlashtirilgan hisobga olish va soliq majburiyatlarining bajarilishi ustidan nazoratni olib borish byudjet va byudjetdan tashqari jamg'armalarga to'lovlarning qo'shimcha tushumlarini ta'minladi.¹

Bizning fikrimizcha, iqtisodiyotning raqobatbardoshligi sharoitida innovatsion rivojlanishni tartibga solishda quyidagi harakatlarni hisobga olish zarur:

- innovatsion biznesni rivojlantirish uchun aniq asos sharoitlari chegaralarini belgilash;
- hudud iqtisodiyotini kompleks innovatsion rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish;
- hududni texnologik rivojlantirish istiqbollari belgilash va ustuvor vazifalarni belgilash;
- mintaqaviy innovatsion infratuzilmani xalqaro standartlarga muvofiq modernizatsiya qilish;
- tadqiqot va ishlanmalarni rivojlantirishda faol harakat qilish;
- ijro etuvchi va qonun chiqaruvchi hokimiyat organlari bilan iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish sohasida doimiy hamkorlikni amalga oshirish.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan investitsiya siyosatining o'ziga xos xususiyati shundaki, mahalliy xom-ashyoni chuqur qayta ishlashni ta'minlaydigan yangi yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni yaratishga qaratilgan investitsiya loyihalariga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, hududiy innovatsion tizimlar hududlarni rivojlantirishning juda samarali yechimi hisoblanadi. Hududning innovatsion rivojlanish strategiyasini shakllantirish va amaliyotga tatbiq etishdan asosiy maqsad nafaqat texnologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdir. Ayni paytda "elektron hukumat"ni rivojlantirishning yangi bosqichi sifatida 2020-yilgacha "raqamli hukumat"ni yaratish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu op-ppe masofaviy kirish imkoniyatlaridan foydalanish va ma'muriy tartib-qoidalarni raqamli o'zgartirishga asoslangan xizmatlar ko'rsatish tizimini o'zgartirishning yangi bosqichidir.

Yaratilayotgan integratsiyalashgan axborot tizimining asosini quyidagilar tashkil etadi: SMEV, Yagona idoralararo axborot-statistika

¹ O'zbekiston interaktiv davlat xizmatlari yagona portali. URL: <https://my.gov.uz/>

tizimi (EMISS) va Idoralararo elektron hujjat aylanishi tizimi (MEDO) – statistik ma'lumotlarning idoralararo elektron almashinuvi va elektron hujjatlar aylanishi uchun foydalidir.

Vazirliklar, idoralar, davlat va munitsipal hokimiyat organlariga axborot tizimlaridagi ma'lumotlarni bog'lash imkoniyatini berish qoidalarini ishlab chiqish, bunda har ikkala resursdagi yagona identifikator manzillari keyingi aylanish va so'rovlarni bir resursdan boshqasiga tezkor indeksatsiya qilish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishi boshqaruv masalalarini hal etish samaradorligini oshiradi.

So'ralgan ma'lumotlarning ommaviy rejimda olinishini ta'minlash bo'yicha davlat funksiyalarini amalga oshirish bir axborot resursidan boshqasiga axborot yangilanishlarini jo'natish imkonini beradi, bu esa ma'lumotlarni mantiqiy qayta ishlash xarajatlarini kamaytiradi va ma'lumotlarni turli qatlamlarga taqdim etish samaradorligini oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mingyillik rivojlanish maqsadlari to'g'risidagi ma'ruza 2001 yil oktyabr, 15 b.
2. O'zbekistonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining holati va rivojlanish istiqbollari. Infoqomuz No2, T .: IPAK "Sharq", 2002 y.
3. BMTTD.O'zbekiston. 2001. O'zbekiston elektron tayyorgarligi hisoboti.
4. http://www.uzinfoinvest.uz/rus/investiionnie_vozmojnosti/otrasli/.
5. Anikonov N.B., Babkov A.G. Iqtisodiy rivojlanish tizimidagi innovatsiyalar //J.: Innovatsiyalar. M., 2004. No 5. C. 20-22.
6. Babitskiy A. "Elektron hukumat"ga etishmaydigan 8 narsa // Forbes.ru.
7. O'zbekiston interaktiv davlat xizmatlari yagona portali. URL: <https://my.gov.uz/>
8. Ziyonet ta'lim portali. URL: <http://ziyonet.uz/>